

AHOLI DAROMADLARI SHAKLLANISHI: NAZARIY TAHLIL

Usmanova Gulida Valiyevna

Namangan davlat universiteti Menejment kafedrası o'qituvchisi

Email: bibisoraozodbek@gmail.com

tel: +998905531376

Annotasiya. Mazkur maqolada aholi daromadlari va uning shakllanishining nazariy asoslari, Nominal va real daromad Aholi daromadlarida bozor tizimiga xos yangi daromad turlari (tadbirkorlik, mulk daromadi kabilar)ning ko'payib borishi ishlab chiqish zaruriyatini va ularning ahamiyatini asoslaydi.

Tayanch iboralar: Daromad, aholi daromadlari, aholi daromadi turlari va shakllanishi, nominal daromad, real daromad,

Абстракт. В данной статье рассматриваются теоретические основы доходов населения и их формирования, номинальные и реальные доходы населения. новые виды доходов, специфичные для рыночной системы (доходы от бизнеса, собственности и т. д.). Увеличение оправдывает необходимость развития и их важность.

Ключевые слова: Доходы, доходы населения, виды и формирование доходов населения, номинальный доход, реальный доход.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida inson yoki oilaning imkoniyatlarini baholash imkonini beruvchi eng muhim ko'rsatkich daromad hisoblanadi. [1]

Bizning fikrimizcha, daromad - bu ma'lum bir davrda (odatda bir yil) olingan yoki olingan pulning umumiy miqdori.

Aholining daromadi - bu uy xo'jaliklarining ma'lum vaqt davomida olgan yoki ishlab chiqargan pul va moddiy ne'matlar miqdori. Ularning inson hayotidagi roli aholining iste'mol darajasi va tarkibi bevosita daromad miqdoriga bog'liqligi bilan belgilanadi.

Aholi pul daromadlari ish haqi, tadbirkorlik faoliyatidan olinadigan daromad, nafaqa, pensiya, stipendiya shaklidagi barcha pul tushumlarini, mulkdan

foiz, dividend, renta shaklda olinadigan daromadlarni, qimmatli qog'ozlar, ko'chmas mulk, qishloq xo'jalik mahsulotlari, hunarmandchilik buyumlarini sotishdan va har xil xizmatlar ko'rsatishidan kelib tushadigan daromadlarni o'z ichiga oladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezident huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari tahlili natijasiga ko'ra, O'zbekistonda 2023-yilning birinchi choragida o'rtacha hisoblangan nominal ish haqi 4,1 mln so'mni tashkil qildi¹.

“Nominal hisoblangan ish haqi — ish beruvchining ma'lum bir vaqt davomida ishlab chiqarilgan mahsulot (ishlar bajarilgani yoki xizmat ko'rsatilganligi) uchun hisoblangan amaldagi qonunlarga muvofiq soliq va boshqa to'lovlarni o'z ichiga olgan naqd pul shaklida jismoniy shaxslarga hisoblangan mehnatga haq to'lash tarzidagi daromad”.

2023-yilning yanvar—mart oylarida hududlar bo'yicha o'rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqining eng yuqori ko'rsatkichlari Toshkent shahrida (6,6 mln so'm), Navoiy viloyatida (5,5 mln so'm), Toshkent viloyatida (4,1 mln so'm), Andijon viloyatida (3,5 mln so'm) hamda Buxoro viloyatida (3,5 ming so'm) kuzatildi. [2]

Eng ko'p oylikni moliya va sug'urta faoliyati bilan shug'ullanuvchi xodimlar olmoqda — o'rtacha 11 mln so'm. Ta'lim (2,9 mln so'm) hamda Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish (2,7 mln so'm) sohalari esa boshqa sohalarga nisbatan eng quyi pog'onalarda.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezident huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari asosida tahlil qilindi.

1-rasm. O'rtacha ish haqining yillar kesimidagi dinamikasi².

O'zbekiston Respublikasi o'rtacha oylik nominal ish haqi 2019 yilda 2099,0 so'mni tashkil etgan bolib 2023 yilga kelib bu korsatkich 4332,7 so'mga, ya'ni 106,4% ga oshganligini korishimiz mumkin.

Hulosa o'rnida ta'kidlash mumkinki, O'zbekistonda aholining nominal ish haqi keskin oshib borimoqda. Bu esa aholi farovonligini oshishiga va aholi turmush darajasi oshishiga sabab bo'ladi. Statistik raqamlarga qaraganda, respublikada 2023-yilning yanvar–iyun oylarida o'rtacha oylik ish haqi 4,3 million so'mni tashkil etganligini ko'rishimiz mumkin. Bu o'tgan yillarning mos davri bilan solishtirganda eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Ammo mazkur hisobga qishloq xo'jaligi va kichik tadbirkorlik subyektlari kirmaydi. Qo'shilmagan segmentlardagi hisoblar inobatga olinsa, haqiqiy o'rtacha ish haqi yuqoridagi raqamdan 20 foizgacha pastroq chiqadi. Nominal ish haqini yanada oshirish uchun qishloq xo'jaligi va kichik tadbirkorlik subyektlarini yanada rivojlantirishimiz innavatsion tehnologiyalardan foydalanishimiz yangicha ishlab chiqarishni yo'lga qoyishimiz va eksport hajmini ko'paytirishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduramanov x.x., arabov n.u.,. Xolmuxamedov m.m. Aholi daromadlari va turmush sifati. **O'quv qo'llanma 5A230102 — “Iqtisodiyot (ijtimoiy soha)” va**

² O'zbekiston Respublikasi Prezident huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari tayyorlandi.

5A230110 -“Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti” magistratura mutaxassisliklari talabalariga mo'ljallangan «TAFAKKUR BO'S TONI» TOSHKENT-2014

2. O'zbekiston Respublikasi Prezident huzuridagi statistika agentligi
3. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish Agentligining Matbuot xizmati ma'lumotlari 2022
4. yillar.
5. Dodoboev Yu.T, Xudoyberdiyev A. «Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi». Farg'ona-2001 yil
6. Sh. Shodmonov, U. G'afuruv “Iqtisodiyot nazariyasi”. Toshkent- “Fan va texnologiya”-2005
7. Saidmurodov M. Qishloq xo'jaligida aholi daromadlarini oshirishda, tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari. Международная конференция академических наук. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6590455>
8. www.statuz.uz
7. Yokubjonova Hulkarbonu Yokubovna, [Mechanisms of Formation of Recreation and Ecoturistic Zones in the Fergana Valley](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAAJ:WF5omc3nYNoC), https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAAJ:WF5omc3nYNoC
- 8.Н. Yakubjonova, O Boyto'Rayev, B Shodadaliev, [Малайзийский опыт развития экотуризма](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC), 2018, Экономика и социум, 2 (45), https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC.
9. F.T. Egamberdiyev, X.Yo. Yoqubjonova, [Features of eco-tourism development](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAAJ:W7OEmFMyl1HYC), 2017, Экономика и социум, 4(35), https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAAJ:W7OEmFMyl1HYC